

Eficacia de un protocolo de cribado del DCL en personas mayores

Introducción

El deterioro cognitivo leve (DCL) es relevante en Psicología Clínica y de la Salud por su riesgo de progresión a demencia y su impacto funcional. Este estudio evaluó la eficacia de un protocolo de screening en adultos mayores y la influencia de variables sociodemográficas, educativas, de salud, reserva cognitiva y física, y relaciones sociales sobre el rendimiento cognitivo.

Método

Se realizó un estudio unicéntrico, transversal y observacional con 32 adultos mayores. Se aplicaron Montreal Cognitive Assessment (MoCA), Test del Reloj versión Cacho, Test de Acentuación de Palabras (TAP), IQCODE, Índice de Discapacidad para las Actividades de la Vida Diaria y Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage versión reducida, junto con hábitos de lectura y ejercicio.

Resultados

Mayor edad se asoció con menor rendimiento cognitivo y funcional, mientras que lectura y ejercicio se vincularon con mejores puntuaciones, sugiriendo un efecto protector de la reserva cognitiva y física.

Discusión

Los hallazgos apoyan la utilidad clínica del protocolo para la detección temprana de DCL y resaltan la importancia de evaluaciones multidimensionales en adultos mayores para planificar intervenciones preventivas.